

5. *Lenin V.I.* Poln. sobr. soch. 5-e izd. T. 18. M.: Izd. polit. literatury, 1967.
6. *Leshkevich T.G.* Neopredelennost' v mire i mir neopredelennostej. Rostov n/D., 1994.
7. *Marks K., Engel's F.* Soch.
8. *Metlov V.I.* Vvedenie v dialektiku, ili filosofiya v nauke. Ot veshchi v sebe k veshchi dlya nas. M.: Lenand, 2016.
9. *Mstislavskij D.S.* Zapisi o Lenine // Vospominaniya o V.I. Lenine: V 10 t. T. 5. M.: Politizdat, 1990.
10. *Poddubnyj N.V.* Dialektika i sud'by nauchnogo racionalizma na rubezhe vekov // Nauka. Iskustvo. Kul'tura. 2015. Vyp. 2 (6).
11. *Rodzinskij D.L.* Soznanie antichnogo mudreca. M.: Agraf, 2003.
12. *Rodzinskij D.L.* Nebytie i bytie soznaniya v rannih formah indijskoj, kitajskoj i grecheskoj filosofii. M.: MPSI, 2006.
13. *Rodzinskij D.L.* Absolyutnaya priroda razuma. Ontologo-antropologicheskaya paradigma: bytie i nebytie. M.: Lenand, 2016.
14. *Rodzinskij D.L.* Absolyutnyj kod kul'tury i fraktal'naya teoriya myshleniya. M.: URSS, 2020.
15. *SHestakova M.A.* Vozvrashchenie dialektiki // Filosofiya i obshchestvo. 2016. № 2. S. 141—148.
16. *SHCHuckij YU.K.* Klassicheskaya kitajskaya «Kniga Pere-men». Rostov n/D.: Feniks, 1998.

А.В. МАРКОВ

М.М. Бахтин как философ хозяйства*

Аннотация. Рассмотрены редкий случай обращения М.М. Бахтина к экономической жизни эпохи Возрождения. Доказывается, что это обращение было частью расставания со старым историзмом Эдуарда Гиббона и рецепции мессианского историзма

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Марков А.В. М.М. Бахтин как философ хозяйства // *Философия хозяйства*. 2024. № 1. С. 207—217. DOI:

Германа Когена. Коген разделял область природного и ценностного, но к природному относится отношение к ближнему, а к ценностному — исполнение задач человечества, поневоле экономное и ограниченное. Бахтин расширяет смысл мессианства Когена, заменяя его математическую модель непрерывности на модель поступка, который размыкает любую непрерывность. В отличие от Когена, который мыслил внутри логики капитализма, Бахтин выступает как социалист, различающий внутри капитализма норму и инновативность. Для Бахтина существенно не исполнение задач человечества, а такое действие культурной инновации, по отношению к которой творческая личность будет лишь одним из ее аспектов. Модель Бахтина позволяет лучше осмыслить законы прерывности и непрерывности в экономических инновациях.

Ключевые слова: Бахтин, Герман Коген, экономика Ренессанса, философия экономики, мессианство, инновация/

Abstract. I examine a rare case of Mikhail Bakhtin's appeal to the economic life of the Renaissance. I argue that this appeal was part of the parting with the old historicism of Edward Gibbon and the reception of the messianic historicism of Hermann Cohen. Cohen divided the realm of the natural and the value, but the natural refers to the relation to the neighbor, and the value belongs to the fulfillment of humanity's tasks, involuntarily economical and limited. Bakhtin extends the meaning of Cohen's messianism by replacing his mathematical model of continuity with a model of the act that unlocks any continuity. Unlike Cohen, who thought within the logic of capitalism, Bakhtin acts as a socialist who distinguishes between normality and innovativeness within capitalism. For Bakhtin, it is not the fulfillment of humanity's tasks that is essential, but the action of cultural innovation, in relation to which the creative figure will be only one of its aspects. Bakhtin's model helps to better comprehend the laws of discontinuity and continuity in economic innovation.

Keywords: Bakhtin, Hermann Cohen, Renaissance economics, philosophy of economics, messianism, innovation

УДК 130.2
ББК 71.0

Истории никто не делает, ее не видно,
как нельзя увидеть, как трава растет.

Б.Л. Пастернак

Философия М.М. Бахтина не требовала уделять хозяйству особое внимание, даже принимать хозяйство в фокус внимания. Проблемы, которые решал Бахтин, подразумевают ситуацию экзистенции, а не управления. Но как историк литературы он приходил к хозяйству и его фундаментальным законам и сдвигам. Ведь если закономерности развития литературы могут быть установлены исходя из ее внутренних свойств, то такие понятия, как «раннее», «среднее», «позднее», подразумевают определенную организацию хозяйства. В этом нетрудно убедиться, читая любую историю литературы или искусства: когда говорится о «раннем» или каком-то еще периоде в индивидуальном или коллективном творчестве, то указываются на хозяйственные его недостатки — слабость, зависимость или чрезмерность, расточительность. Хозяйственные метафоры позволяют описать несамостоятельность или экспансивный энтузиазм, отличающий один период от другого.

В лекциях, которые Бахтин читал по истории западных литератур студентам-филологам, он противопоставлял экономическую ситуацию зрелого и позднего Возрождения, опираясь на общие знания о развитии раннего капитализма. Позднее Возрождение, переход к маньеризму, он понимал как инволюцию, уменьшение экономической активности, из-за чего эстетическое выражение буржуазного города страдает, и на историческую сцену выходят как архаизирующие силы, так и новые агенты с их неожиданными доходами. По сути, Бахтин описывает ситуацию скорее позднейшего маньеризма как изменения привычных балансов и совмещения архаизации с внезапными *точечными каналами культурной открытости*, но использует исключительно социально-экономические характеристики по требованиям чтения курсов в вузе.

Бахтин говорил: «В XVI в. Италия теряет свою территориальную выгодность. На первое место вследствие географических открытий сначала становится Испания, затем Англия. В Италии и торговля, и промышленность резко падают. Удельный вес горожан падает в политике и экономике. Зато феодалы цветут. Но Италия эко-

номически не пострадала; горожане разорялись, но зато сельское хозяйство в XVI в. сильно расцвело, и это приносило много доходов стране. В XVI в., таким образом, происходит феодальная реакция и упадок города» [2, 14]. Такая картина вполне вписывается в тот *историзм*, который был создан книгой Гиббона «История упадка и падения Римской Империи», где кризис государственности Рима, декаданс Империи, объяснялся расширением фермерских хозяйств и общим развалом инфраструктуры торговли и связности империи. Гиббон, конечно, выступал как апологет английского промышленного капитализма, но обаяние его книги было столь сильным, что ее экономико-культурологические схемы воспроизводились еще долго — как мы видим, до самого Бахтина.

Если мы обращаемся к успехам аграрной экономики Италии XVI в., то действительно видим ее подъем после окончания Итальянских войн, т. е. скорее во второй половине столетия. Тогда расчищались пустоши, проводились ирригационные работы и, по сути, была создана система мелиорации. Но главным средством таких реформ был привоз новых растений, прежде всего, кукурузы, но также риса и сахарного тростника. По сути, это было промышленное производство, как и разведение тутового шелкопряда — сельское хозяйство превращалось в промышленную отрасль. Но нельзя сказать, что это хозяйство приносило большие доходы: венецианские стада коров и неаполитанские стада овец, конечно, обеспечивали доход отдельным фермерским хозяйствам, но сказать о сельскохозяйственных культурах, что они могли даже покрыть потребности местного населения в питании, нельзя. Кукуруза была дешевой пищей, заменителем хлеба, а вовсе не каким-либо предметом роскоши или даже устойчивого дохода. Уже в начале XVII в. из-за отсутствия стимулов роста хозяйства приходят в упадок. Поэтому проблема статьи состоит в том, что именно Бахтин имел в виду под доходами итальянских государств и под тем, что вся Италия экономически не пострадала — даже простой очерк экономических отношений на селе подрывает это впечатление благополучия.

Мы предлагаем видеть в этом эпизоде продолжение сложной полемики Бахтина с Г. Когеном и его версией ценностных порядков в культуре. Переняв у Когена его главную оппозицию «данности» как фактивности природного существования и «заданности» как

культурно-ценностной задачи, Бахтин существенно *изменил весь теоретический аспект* философии Когена. Как писал Бахтин в «Философии поступка», «В мир построенный теоретического сознания в отвлечении от ответственно-индивидуального исторического акта я не могу включить себя действительного и свою жизнь как момент его, что необходимо, если это — весь мир, все бытие (в принципе, в задании, все, т. е. систематически, причем сама система теоретического бытия, конечно, может оставаться открытой)» [1, 17]. Он прямо говорит, что в таком случае «мы отбросили бы себя из жизни, как ответственного рискованного открытого становления-поступка, в индифферентное, принципиально готовое и завершенное теоретическое бытие (не завершенное и заданное лишь в процессе познания, но заданное именно как данное)» [1, 17]. Иначе говоря, теоретический подход должен обнимать все бытие, но ты уже до теоретического акта в своем действительном бытии оказался моментом действительности как таковой. Твоя жизнь — только аспект открытости этой большой действительности. Поступок тогда может мыслиться только как «поступание», только как постоянное становление, которое и превращает мое единичное бытие из постоянного созерцания этой единичности в производство работающих критериев практики, «критериев для жизни практики, жизни поступка» [1, 17].

В таком случае можно рассмотреть это единичное бытие как раз как не страдающее, и делать поэтому вывод, что от самой систематизации хозяйства, переориентации на внутренний рынок и на новые экспансии товаров и технологий Нового света, хозяйство не страдает. Это просто *созерцающая себя единичность*, которая и остается единицей, остается *данностью*. Тогда как сами инновации в сельском хозяйстве, критерии которых, такие как становление мирового рынка, понятны и создают ситуацию *заданности*.

О рецепции Бахтиным Когена еще в его первой статье «Искусство и ответственность» (1919) точно сказал В.С. Библер: «в этой первой статье видно, в какую едкую, разъедающую эссенцию втянуты здесь некоторые излюбленные схемы Г. Когена. Все претворено. Здесь нет когеновских ступеней восхождения к “чистому чувству” (...) здесь вообще немецкая идея духовного “восхождения” вытесняется типично бахтинской и — для этих лет — только бах-

тинской идеей одновременного соположения жизни и искусства» [3, 11]. Такое соположение и позволяет превращать жизнь в критерий собственной устойчивости, собственного нежелания потерпеть ущерб, тогда как искусство — из простого выражения и отражения ценностей становится инновативным, *авангардным* производством, которое и превращает чужое слово в единственно уместное высказывание, присваивающее себе культурные ценности.

«Заданность» (Gegebenheit, англ. factor, лат. fieri), в противоположность «данности» (Begebenheit, англ. occurrence, лат. factum) [1; 5] — не просто цель в отличие от данности действительности, а некий *принцип*, по которому выстраивается познаваемый мир, позволяющий миру и дальше познаваться, а не быть просто признанным как таковым. Для Когена и других представителей Марбургской школы «заданность» проявлялась как способность сознания быть предметным, предметы «заданы» в сознании, т. е. заранее составляют его привилегию, его предметный интерес, тогда как «данность» — это только абстрагирование сознанием этой заданности. Бахтин доказывает, что такая заданность в теоретическом мире невозможна, так как она оказалось бы не начальным состоянием познания, а уже вторичным удвоением системы, моделированием ее в познающем сознании. Поэтому можно признать себя только моментом всей реальности, если ты претендуешь, что твоя теория, даже в смысле простого отношения к происходящему, покрывает все бытие. Ценностное для Бахтина — это не режимы производства, подчиняющиеся частным критериям, но возможность оценить себя как ценного, возможность признать, что хозяйство твоего ума не пострадало, но, напротив, его инновации полностью раскрывают аспект новой ценности, каждый продукт *меняется на невероятный доход*.

В «Этике чистой воли» (1904) [6] Коген понимает этику как волевое стремление человека и человечества к единству, из чего он выводит понятия государства, права, справедливости и т. д. Для Бахтина такая позиция была слишком «теоретичной»: ведь хотя предмет здесь изобретается на практике, а не дан в теории, процедуры, обосновывающие автономию воли, остаются чисто теоретическими. Но расхождение здесь было не столько в понимании автономии, сколько в понимании культуры человечества. Учтившийся у

Когена Б.Л. Пастернак не случайно сопоставил своего учителя с создателями технических снарядов, изобретений, которые кажутся взрывоопасными: «Такой причинный ум был у Когена. Беседовать с ним было страшновато, прогуливаться — нешуточно. Опираясь на палку, рядом с вами с частыми остановками подвигался реальный дух математической физики, приблизительно путем такой же поступи, шаг за шагом подобравшей свои главные основоположенья. Этот университетский профессор в широком сюртуке и мягкой шляпе был в известном градусе налит драгоценною эссенцией, упоривавшейся в старину по головам Галилеев, Ньютонов, Лейбницев и Паскалей» [4, 58]. Пастернак, как мы видим, рассматривает Когена как общего духа для человечества, который самим своим типом мысли порождает прогресс технического изобретательства. Но при этом «главные» основоположения — оборот Пастернака, *вовсе не подразумевающий экономической щедрости*, напротив, экономия драгоценной эссенции говорит вовсе не о том устройстве экономики, которое Бахтин приписывает итальянскому чинквеченто.

Согласно Когену, во всяком случае в главе 13 «Идея Мессии и человечество» книги «Религия разума...» [7] (этот текст был известен Бахтину прежде всего в изложении М.С. Кагана) человечество представляет собой некоторое единство, которое может быть оформлено и как политическая конфигурация, и как нравственный миротворческий императив. Дух всего человечества — это нравственное стремление к совместному бытию, которое на уровне данности проявляется как культура, тогда как на уровне заданности — как мессианское откровение. Коген понимал мессианизм широко, уклоняясь от спора иудаизма и христианства, равно как и отрицая чудеса мессии: Ноя уже можно считать мессией, как и пророков. Единственное свойство мессии — совпадение идеала и реальности, заданности и данности: что мессия называет идеалом человечества, его спасение, единство и завет со Всевышним, то и исполняется как единственное и незаменимое условие признания фактичности всей мировой истории, что историю не делают, а что она уже дана нам в своем факте. В этом смысле характерна похвала со стороны Когена И.-Г. Гердеру, что «он распознал мессианизм в принципе монотеизма (er erkannte den Messianismus in Prinzip der Monotheismus)»

[7, 284], иначе говоря, понял всю историю человечества как единое движение начального монотеизма, который создает культуру племенных религий с их политеизмом, но и создает монотеизм как единственную заданность человечества, как дух поэзии, который оказывается и духом совпадения идеала и реальности.

Еще в «Этике чистой воли» Когена различие между данностью и заданностью проходит и по понятию человека. Если сосед/ближний (Nebenmensch) есть данность морали, и согласно Канту, никакая мораль без этого ближнего, без другого человека невозможна, то исторический дух человечества не может быть описан только этим понятием, хотя бы из-за множественности людей. Коген вводит особый термин «непрерывности» (Continuitätsbeziehung), создавая весьма сложное математизированное рассуждение, что каждый из других сам является «я», и появляясь перед нами в качестве «я», он и создает функцию непрерывности, в которую вовлекается и наше «я». «Итак, вместо понятия “ближнего” (Nebenmensch) следует отдавать предпочтение более точному понятию Другого. Другой — это не любой другой; он состоит из “я” в точном отношении (er steht in der genauen Correlation), а именно — в отношении непрерывности. Другой, alter ego, — это источник “я”» [6, 201]. Таким образом, данность ближнего — это не то же самое, что заданность сложной непрерывности я/другой/другие, раскрывающей себя шаг за шагом, прямо как в фантазмагорическом мемуаре Пастернака.

В «Религии разума...» Коген делает следующий шаг: кроме понятия «ближний», есть и понятие «сочеловек» (Mitmensch), перед которым каждый из нас и ответствен. Этика всегда принадлежит всему множеству людей и имеет дело с уже данными людьми, которые могут не вредить друг другу. Но если кто-то совершил злой поступок, мы здесь уже не можем говорить, что его жертвой стал «ближний», просто потому что страдания этого человека создают из «ближнего» страдающего ближнего, в этом человеке объективируется совершенное зло. Так возникает и наше самосознание: мы видим, что наш поступок привел к страданию другого, мы не просто наблюдаем это страдание, но наблюдаем процесс объективации, и тем самым осознаем, в какой момент мы были не правы.

Самосознание, по Когену, тогда это осознание единичной уникальности: как злого поступка, причинившего страдание другому человеку, так и этого другого человека, чье страдание становится нашей заботой. Эту заботу мы не можем создать своими силами, мы не можем отменить уже бывшее, и религия, имеющая в виду уникальное страдание и каждого из нас, только и может стать настоящей заданностью культуры. В конце концов, Коген приходит к мысли о прощении, которое и превращает каждого из нас в *Mitmenschen*, в того, кто может простить другого и тем самым оправдать сами акты сознания. Данность в таком случае оказывается аспектом сознания, некоторым способом понимать страдания, а заданность — общим планом религии, по отношению к которой наше сознание оказывается лишь аспектом, лишь одним из способов простить, так что после прощения мы можем только называть себя сознательными — как отличившие на опыте свой прежний статус среди ближних и нынешний статус среди со-человеков.

Таким образом, в системе Когена история делается, во всяком случае, *в момент* такого опыта отличения. В таком случае экономика оказывается скудной, она оказывается равнодействующей прежних и нынешних статусов, и единственной возможностью щедрости оказывается развитие техник самосознания, того самого взрывного продвижения самосознания человечества. В этом смысле система Когена методологична. Тогда как Бахтин исходит из другого, из щедрой экономики поступка, по отношению к которой отдельные проявления нашего сознания оказываются лишь аспектами видения уже совершившейся щедрости. Это та самая щедрость неожиданного дохода от неожиданной инновации: не простое проявление нравственного императива в каждом акте мессианства, как у Когена, следовавшего Канту в понимании нравственного единства человечества, но знамение времени, длящееся откровение, что-то вроде исихастского или иного мистического светоизлияния.

Бахтин, используя в лекционном курсе историзм в духе Гиббона, изменил его суть, показав, что мы должны говорить не о роковых поступках, расстроивших отношения между ближними, но об инновативных правилах заданий, которые и позволяют каждому сочеловеку щедро извиниться перед другим сочеловеком. Тем самым, он принимает всерьез реформу Когена, от ближнего к сочело-

веку, но различие данности и заданности проводит иначе. Это не различие природы и ценности (культуры), учитывая, что ценности в конце концов у Когена относятся к духу поэзии, во всяком случае в его ранней книге. В поздней книге Когена говорится уже о прощении как о выстраивании сложного аспекта взгляда всех людей друг на друга, в свете чего только и можно оценивать ценности, а значит, вообще признавать заданность в культуре.

Для Бахтина это признание ценности предшествует прощению — просто потому, что в системе Бахтина есть *голос*, прощение может прийти через голос, а не через признание — именно эту сторону мысли Бахтина и подхватил французский постструктурализм. Тогда, действительно, простая заданность хозяйства сразу делает его щедрым, во всяком случае, когда мы становимся аспектом этой заданности — не только прощающим, но и одаряющим. Не возможность экономить, а возможность одарять новые отрасли производства и искусства — это интересует Бахтина, и в этом смысле мессианство высокого Возрождения сменяется как раз маньеристским признанием любого ближнего сочеловеком, неожиданным подарком, из множества аспектов которого аспект дара будет выбран точно.

Литература

1. *Бахтин М.М.* К философии поступка // Бахтин М.М. Работы 20-х годов. Киев: Next, 1994. С. 9—69.
2. *Бахтин М.М.* Лекции М.М. Бахтина по истории зарубежной литературы в записи М.А. Бебана // Бахтинский вестник. 2020. Вып. 1. С. 7—20.
3. *Библер В.С.* Михаил Михайлович Бахтин, или Поэтика культуры. М.: Прогресс, 1991. 176 с.
4. *Пастернак Б.Л.* Доктор Живаго. Автобиографическая проза. Избранные письма. М.: Время, 1998. 742 с.
5. *Bakhtin M.M.* Toward a Philosophy of the Act. / Transl., notes by V. Liapunov. M.: Holquist; Austin: University of Texas Press, 1993. 106 p.
6. *Cohen H.* Ethik des reinen Willens, Berlin: Bruno Cassirer. 1904. xxiv, 672 s.

7. *Cohen H.* Die Religion der Vernunft aus den Quellen des Judentums. Leipzig: Fock, 1919. vi, 629 s.

References

1. *Bahtin M.M.* K filosofii postupka // Bahtin M.M. Raboty 20-h godov. Kiev: Next, 1994. S. 9—69.
2. *Bahtin M.M.* Lekcii M.M. Bahtina po istorii zarubezhnoj literatury v zapisi M.A. Bebana // Bahtinskij vestnik. 2020. Vyp. 1. S. 7—20.
3. *Bibler V.S.* Mihail Mihajlovich Bahtin, ili Poetika kul'tury. M.: Progress, 1991. 176 s.
4. *Pasternak B.L.* Doktor ZHivago. Avtobiograficheskaya proza. Izbrannye pis'ma. M.: Vremya, 1998. 742 s.
5. *Bakhtin M.M.* Toward a Philosophy of the Act. / Transl., notes by V. Liapunov. M.: Holquist; Austin: University of Texas Press, 1993. 106 p.
6. *Cohen H.* Ethik des reinen Willens, Berlin: Bruno Cassirer. 1904. xxiv, 672 s.
7. *Cohen H.* Die Religion der Vernunft aus den Quellen des Judentums. Leipzig: Fock, 1919. vi, 629 s.

А.А. КОЗЛАЧКОВ

О судьбе свободы в современном мире*

Аннотация. В статье исследуется вопрос о свободе как особом общественном отношении. Выясняется социальный генезис свободы как социального отношения, связанного с выбором гражданами между двумя различными вертикалями власти (юрисдикциями), не подчиненными друг другу. Приводятся исторические примеры, отражающие эти факты. Дается оценка двух исторически раз-

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Козлачков А.А. О судьбе свободы в современном мире // Философия хозяйства. 2024. № 1. С. 217—232. DOI: